

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2025
15-16-oktyabr

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1(082)

KBK: 65.04

M 52

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 692 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy jihatlari va yo‘nalishlari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fan va innovatsiyalarni o‘rni, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ekonometrik modellari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni roli, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xizmat ko‘rsatish va turizmni o‘rnini tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d. dots. Islamutdinov V. F.,
dots. Rahimov T. J.,
i.f.n. Yadigarov M.,
i.f.n. Avezov B. K.,
dots. Gulmanov M. A.,
PhD. Palvaniyazov A. A.,
PhD. Atayev J. E.,
PhD. Ibodullayev D. I.,
dots. Yusubov I. I.,
PhD. Qo‘ziboyev B. H.,
PhD. Axmedov Sh. Q.,
PhD. Nasretdinova F. A.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Xatamov O. K.
i.f.d., prof. Xudayberganov D. T.**

ISBN: 978-9910-599-37-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025-y.

© “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2. Тоффлер Е. Третья Хвиля / Елвін Тоффлер; пер. з англ. А. Євса; ред. пер. Шовкун. — К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. — 475 с.
3. Загороднюк Т. Концепции постсоветской трансформации общества Т.И. Заславской и Н.В. Паниной : Мон. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2013. — 164 с.
4. McMillan, M., Page, J., Booth, D., & te Velde, D. W. (2017). **Why Economic Transformation is Necessary and How It Can Be Achieved.** Supporting Economic Transformation (SET) Programme, London.

UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li

Urganch Ranch texnologiya universiteti o'qituvchisi

Innovatsion iqtisodiyot davrida rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda, respublikamizda oxirgi yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Xizmat ko'rsatish faoliyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanib borishi, aholining maishiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarining o'sib borishi bilan bog'liqdir. Maishiy xizmat ko'rsatish sohasi korxonolari bozor iqtisodiyoti talablari hamda iqtisodiy muhitning o'zgarishiga, sanoat va ishlab chiqarish korxonalariga qaraganda osonroq moslashishadi.

Finlandiyada uy-joy kommunal xizmatlarini taqdim etish amaliyotining asosiy ijobiy tomonlaridan biri ko'chmas mulk majmuasini boshqarish uchun tashkil etilgan, notijorat tashkilot bo'lgan uy-joy mulkdorlari uyushmasi, mulkdorlarni boshqarish uchun xususiy tadbirkorlarni jalb qilish tajribasi va ushbu xizmatlar sohasida

Yangi Zelandiyada kommunal xizmatlarning rivojlanishidagi asosiy tendensiya mahalliy hukumatga tegishli muhandislik infratuzilmasidan foydalanadigan korxonalaridir. Shu bilan birga, korxonalariga tashkiliy avtonomlik beriladi va ularning tijorat mustaqilligi rag'batlantiriladi

Gollandiya benchmarking ko'rinishidagi raqobat bilan ajralib turadi, bu menejment samaradorligini oshirish maqsadida kompaniyalarning ishlab chiqarish jarayonlarini tizimli tenglashtirishdir.

Germaniyada joylashgan aksiyadorlik jamiyatlari, mulkning 100 foizi yoki nazorat paketi munitsipalitetga tegishli bo'lib, suv ta'minotini boshqaradi. Ushbu sxema shahar hokimiyatiga sohani boshqarish va bozor institutlari orqali mulkni boshqarish imkoniyatini beradi.

Mahalliy hokimiyat tomonidan aksiyalarning bir qismini milliy va xorijiy kompaniyalarga sotish Germaniyada davlat-xususiy sheriklikning istiqbolli shakli hisoblanadi.

Singapur tajribasi uy-joy qurilishining rivojlanishi va rivojlanishida davlatning faol ishtirokining eng yorqin namunasi. Singapur aholisining zichligi bilan ajralib turadi, bu yerda uning uchun uy-joy muammosini hal qilishda ko'p qavatli binolarga alohida e'tibor qaratiladi. Markaziy jamg'arma jamg'armasi keng uy-joy qurilishini moliyalashtirish va uy-joy kommunal xizmatlarini taqdim etish muammolarini hal qilishning kalitidir.

Uy-joy kommunal xizmatlarini boshqarish bo'yicha Singapur ma'muriyati nisbatan kam sonli ishchilarga ega. U barcha turdagi davlat xizmatlari uchun shartnomalarni ochiq savdolarda taqsimlaganligi va liftlarni o'z qo'llarida ishlashini ta'minlaganligi sababli katta hajmdagi ishlarni boshqaradi.

Boshqaruv shartnomasiga binoan munitsipalitet va xususiy boshqaruv kompaniyasi boshqaruv shartnomasini munitsipalitetdan belgilangan haq evaziga yoki ishlab chiqarish va tadbirkorlik faoliyati natijalari bo'yicha to'lovlar bilan tuzadilar. Ushbu sxemaning afzalliklari, shubhasiz, boshqaruv samaradorligini oshirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, kommunal xizmatlardan olinadigan daromadlar mahalliy hokimiyat ixtiyorida. Kamchiliklarning ro'yxati ushbu sxemada sarmoyalar uchun javobgarlik hokimiyat zimmasida bo'lishini o'z ichiga oladi. Ushbu modeldan faol foydalanadigan davlatlar vakillari orasida, masalan, Meksika, Turkiya va boshqalar bor.

Ushbu kontekstdagi ijaralar - bu sheriklik, ya'ni birgalikda muammolarni hal qilishga qaratilgan shartnomalar. Kommunal xizmatlarni ijaraga berish shartnomalarining maqsadi ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashdir. Ijarachi kommunal xizmatlarni boshqarish va ta'mirlashni 15 yilgacha muddatga oladi. Ijarachi nafaqat tizimni boshqarish uchun, balki taqdim etilgan xizmatlar uchun to'lovlarni yig'ish uchun ham javobgardir. Xizmatlar uchun tarif nafaqat operatsion xarajatlarni, balki ijara to'lovlarini ham qoplaydi. Ijara qilingan ob'ektlar infratuzilmani rivojlantirish dasturini ishlab chiqayotgan munitsipalitetning mulki bo'lib qoladi.

Ushbu kelishuvga ko'ra, munitsipalitet moliyaviy nazoratni amalga oshirishi, shuningdek, doimiy ravishda xususiy kompaniyani asosiy vositalarni yangilashga undashi kerak.

Gvineya suv ta'minoti kompaniyalari 10 yilga xususiy kompaniyaga ijaraga berildi, buning natijasida aholini suv ta'minoti xizmatlari bilan qamrab olish ulushi deyarli ikki baravar ko'paydi.

Fransiya, Chexiya Respublikasi, Polsha, Vengriya va boshqa ko'plab davlatlar davlat-xususiy sheriklikning ushbu modelidan keng foydalanmoqda. Finlandiya davlat xizmatlarida aholining kundalik muammolarini, masalan, suv ta'minoti, sanitariya, maishiy chiqindilarni olib ketish va qayta ishlashni tashkil qiladigan kommunalar muhim rol o'ynaydi. Tashkilotlar munitsipalitetlar bilan shartnoma asosida ishlashadi. Hukumat darajasida turar - joy binolari, masalan, suvning sifati bo'yicha qanday qilib standartlar o'rnatiladi va munitsipalitet va operatsion tashkilot o'rtasidagi har bir shartnomada tizimning o'ziga xos ish sharoitlari, shuningdek, xizmatlarning tariflari belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aksenov P.N. Sovershenstvovaniye sistemi upravleniya razvitiyem jilishno-kommunalnogo xozyaystva goroda Moskvi v usloviyax perexoda na rinochniye metodi xozyaystvovaniya [tekst]: monografiya / P.N.Aksenov. – M.: Yugo-Vostok-servis, 2013. – 345 c.
2. Greiner L. E. Patterns of Organizational Change // Harvard Business Review. 1967. May-June. P. 223-229.
3. Lippitt G. L., Schmidt W. A. Crisis in a Development Organization // Harvard Business Review. 1967. Vol. 45. No. 6. P. 102-112.
4. Ernazarov G.B. Kommunal xizmat tizimini isloh qilishda lg'or yondashuvlardan foydalanish.–T.: // Iqtisodiyot va ta'lim, 2017, № 5. – B.111-114.
5. Aksenov P.N. Sovershenstvovaniye sistemi upravleniya razvitiyem jilishno-kommunalnogo xozyaystva goroda Moskvi v usloviyax perexoda na rinochniye metodi xozyaystvovaniya [tekst]: monografiya / P.N.Aksenov. – M.: Yugo-Vostok-servis, 2013. – 345 c.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF INNOVATION REGIONAL DEVELOPMENT RESEARCH

Salaeva Lobar Ulugbek kyzi
researcher at Urganch State University

Innovation-oriented regional development represents one of the most complex directions of contemporary socio-economic analysis, reflecting the interaction between scientific progress, institutional maturity, and spatial organization of

135	Karimova O.O. Raqamli marketing platformalari klassifikatsiyasi va ularning funksional imkoniyatlari	588
136	O‘runboyeva S.A. Parametrik sug‘urta: uning ishlash mexanizmi va taklif etayotgan imkoniyatlari	592
137	Sobirova X.I. Madaniy-turistik klasterlarda barqaror rivojlanish strategiyasini ta‘minlashda davlat-xususiy sherikchiligining ahamiyati	596
138	Egamberdiyev O. The role of service and tourism in the socio-economic development of the Khorezm region	600
138	Jumaniyazov Q.A. “O‘zmilliybank” AJda kreditga layoqatlilik darajasini baholash usullari va natijalari	603
139	Kadamov M.O. Xorazm viloyati turistik imijini shakllantirishda brend logotiplarini modernizatsiya qilishning ustuvor yo‘nalishlari	608
140	Masharipov A.J. Xorazm viloyatining turistik destinatsiyasining jozibadorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (akt) ahamiyati	613
141	Botirova M. Agrosanoat mahsulotlarini yetishtirish va sotishni rivojlantirishda raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanish	618
142	Ro‘ziboyeva Z.U. Xizmat ko‘rsatish sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	623
143	Zaripova M. Turistik klaster doirasida hamkorlik shakllari	627
144	Quramboyeva A. Turizm xizmatlar bozorida turistik klasterlarning roli va ularning hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri	630
145	Yaqubov A. G‘. Raqamli iqtisodiyotni hududiy boshqaruv tizimlariga integratsiya qilish strategiyasi	633
146	Duschanov A.SH. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda imij tushunchasi yondashuvlari va ularning asosiy yo‘nalishlari	635
147	Мирзаева И.Э. Иқтисодиётда саноат салоҳияти ва самарадорлигини баҳолаш усуллари бўйича назарий қарашлар	638
148	O‘rinboyev U.O. Agroklastlar faoliyati samaradorligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari	644
149	Yaqubov T. G‘. O‘zbekiston farmaseftika tarmog‘ining iqtisodiy barqarorligi va uni oshirish yo‘llari	650
150	Duschanov A.SH. Mintaqa imijni oshirish strategiyasi	652
151	Раджабов Б.М. Шаҳар инфратузилмасини ривожлантиришда иқтисодий трансформацияни аҳамияти	655
152	Odambayev O. R. Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatishni innovatsion rivojlantirishda xorij tajribasi	659
153	Salaeva L. U. Methodological aspects of innovation regional development research	661
154	Мирзаева И.Э. Минтақаларда саноат самарадорлигини иқтисо-	666

	дий-статистик усуллар орқали баҳолашнинг ҳудудий жиҳатлари	
155	Ражабов Б. М. Рақамлаштирилган инфратузилмани шакллантириш назарияси	671
156	Ҳақубов А. Ғ'. Рақамли иқтисодийотни ҳудудий бoшқарув тизимларига интеграция қилиш стратегияси	675
157	Одамбойев О. Р. Уй-joy коммунал хо'жаликларни инновация ривожлантиришнинг имитация модели	677
158	Ҳақубов Т. Ғ'. Маҳаллий фармацевтика корхоналарининг рентабельлик кo'рсаткичларини таҳлил қилиш ва ошириш yo'llари	681

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari”
mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI**

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 08.10.2025

Bichimi 60 x 84^{1/16}. “Times New Roman”
garniturada raqimli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog’i 40,2. Adadi 100. Buyurtma № 25-10

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.